

комплекса РБ / В.А. Хайруллин // Нефтегазовое дело. – 2012. – № 3. – С. 19-23.

7. Погребная В.Л. Социология профессионализма: монография / В.Л. Погребная. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2008. – 336 с.

8. Азарова Т.В. Технология оценки социальных программ и проектов: учебное пособие / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. – Кировоград: ИСКМ, 2007. – 100 с.

9. Социология: словарь терминов и понятий / Е.А. Беленький, В.М. Дебой, М.А. Козловец и др. – К.: Кондор, 2006. – 372 с.

УДК658

DOI

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

**Стружко Н.С.,
аспирант кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены теоретические основы процесса управления развитием предприятия, начиная с содержания самого понятия «развитие предприятия». Исследованы функции, принципы, подходы и этапы процесса управления развитием предприятия.

***Ключевые слова:** развитие, развитие предприятия, процесс развития предприятия, управление процессом развития предприятия*

ENTERPRISE DEVELOPMENT MANAGEMENT

**Struzhko N.S.,
postgraduate student of the Department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article discusses the theoretical foundations of the process of managing the development of the enterprise, starting with the content of the

concept of "enterprise development". The functions, principles, approaches and stages of the enterprise development management process are investigated.

Keywords: *development, enterprise development, enterprise development process, enterprise development process management*

Постановка задачи. В условиях глобализации и быстро возрастающих темпов социально-экономического развития общества возрастает важность управления развитием предприятия. В связи с этим появляется необходимость преобразования системы управления, которая будет направлена на повышение эффективности деятельности, поддержание конкурентоспособности и устойчивости как предприятия, так и промышленного комплекса в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы теоретических и организационных проблем управления развитием предприятия широко рассматриваются в последние годы как отечественными, так и зарубежными учёными.

Из опубликованных исследований по данной проблематике особое внимание уделяется вопросам содержания процесса управления, изучению его основных элементов, подбору подходов и инструментов к осуществлению наиболее эффективного управления развитием предприятия.

В частности, перечисленными выше направлениями исследования занимались отечественные учёные, среди которых можно выделить таких: О.В. Бабич [1], Л.С. Митюченко [1], В.Н. Кошельник [2], Е.В. Хаджинова [3], Г.В. Яруллина [4], А.С. Ефимьев [5], М.С. Агафонова [5], А.А. Панкова [5], Ю.О. Клепикова [5].

Актуальность. Несмотря на значительное количество публикаций, большинство вопросов процесса управления развитием предприятия недостаточно освещены, не учитывают особенностей развития отдельных отраслей и территорий.

В связи с этим возникает необходимость более детального ознакомления с понятием «развитие предприятия» и рассмотрения основных составных элементов процесса управления развитием предприятия, работающих в различных социально-экономических условиях.

Цель статьи: изучить теоретические аспекты процесса управления развитием предприятия. Раскрыть содержание понятия «развитие предприятия», изучить и обобщить различные подходы к

функционированию данного понятия. Рассмотреть функции и принципы осуществления процесса развития, подходы и этапы процесса управления развитием предприятия.

Изложение основного материала исследования. Процесс управления развитием предприятия является совокупностью целенаправленных и систематических воздействий на все направления деятельности предприятия с целью повышения уровня эффективности и качества деятельности, для достижения поставленных целей.

Развитие предприятия является одним из наиболее важных аспектов успеха деятельности в целом. Под развитием понимаются изменения, которые происходят в различных темпах, с целью получения максимального результата деятельности предприятия. Основными признаками развития предприятия являются:

- совершенствование (модернизация) основной деятельности, которое носит необратимый характер;
- нацеленность на достижение положительного результата развития деятельности предприятия.

К основным факторам развития предприятия относят следующие:

Неизбежность изменений устройства предприятия под воздействием внешних и внутренних условий, но при этом основная деятельность остаётся неизменной.

Изменения, связанные с потребностями предприятия, общества, потребителей.

Развитие с целью совершенствования деятельности предприятия, модернизация имеющихся структур и технологий.

Соответствие современным тенденциям устойчивого развития, которое включает в себя не только экономическое развитие, но социальное и экологическое. Признание важности экологической составляющей и преобразование своей деятельности для минимизации влияния на окружающую среду.

Соответствие современным тенденциям в сфере развития технологий, инновационного совершенствования.

Грамотное развитие положительным образом сказывается на предприятии, поскольку для него наступают следующие последствия:

- наличие отвечающего целям и задачам аппарата управления;

– наличие чётких, имеющих своё применение на практике, процедур, в соответствии с которыми осуществляется деятельность предприятия;

– постоянная деятельность по разработке концепций развития предприятия и пр.

Развитие есть не что иное, как грамотное распределение различных ресурсов и в первую очередь денежных, в соответствии с чем происходит совершенствование не только деятельности предприятия, но и всей системы [5].

Процесс управления развитием предприятия включает в себя управление функционированием и управление развитием, каждое из этих направлений включает в себя различные объекты, задачи и инструменты для достижения поставленных целей.

Воздействие на управление функционированием предприятия позволит увеличить эффективность производственного потенциала в текущий момент.

Объектом воздействия данного управления является сам производственный процесс и обеспечивающие его процессы, ориентированные на достижение операционных целей.

Воздействие на управление развитием предприятия направлено на увеличение потенциала с помощью использования различных инноваций. Объектом воздействия является модернизация.

Управление развитием основывается на оценке текущего состояния, понимании потребностей и возможных направлений развития, постановки целей и выбора инструментов их достижения, с параллельным контролем и корректировкой самого процесса управления. Функционал управления включает в себя два основных элемента: 1) сам процесс управления и 2) определение объекта воздействия. Для более детального рассмотрения направлений процесса управления необходимо понимать, по отношению к каким сферам деятельности предприятия они применяются (к технологиям производства, к организации деятельности, к материально-технической базе или к информационной поддержке).

Управление развитием может осуществляться с использованием различных подходов. На выбор подхода влияет:

– субъект управления (определяет, кто влияет на процесс управления, только руководящее звено или весь трудовой

коллектив, в первом случае – административный подход, а во втором – партисипативный подход);

– ориентация управления (определяет, на что ориентировано управление, на сам процесс или на результат; в первом случае нет чётко установленного результата, а во втором случае определяется желаемый результат и происходит более рациональный выбор инструментов его достижения);

– интеграция управления (выбор автономного управления, где управление инновациями осуществляется одним лицом или группой без целостного проекта развития предприятия или выбор системного управления, где происходит разработка проекта и программы его реализации; при этом каждое нововведение направлено на развитие всего предприятия);

– тип реагирования на изменения (выбор опережающего управления, направленного на предвидение возникновения факторов, которые могут повлиять на достижение поставленных целей, и включает в себя оперативное реагирование на изменения; или выбор реактивного управления, которое основывается на принятии решений уже в процессе каких-либо изменений).

В первую очередь на выбор подхода к управлению влияют условия окружающей среды. Достижение развития предприятия возможно только при правильном выборе подхода управления (рис. 1).

Рис. 1. Подходы к управлению развитием предприятия

На практике управление трансформируется в целенаправленную и организованную систему, которая представляет собой совокупность компонентов (технических,

материальных, трудовых, информационных составляющих), связанных в процессе реализации функций управления. Реализация функций управления означает определённую последовательность действий и методов управления. Каждая функция системы управления использует свою собственную технологию применения. Ответственность за выполнение определённых управленческих действий распределена между структурными подразделениями и отдельными исполнителями. В процессе управления развитием осуществляются решения, которые направлены на качественные изменения производственного процесса и применяемые технологии. Управление развитием предполагает выбор:

- функций, методов и инструментов их реализации;
- субъекта управления (лицо или группу лиц, которые будут осуществлять сам процесс управления) и определение их полномочий;
- подхода к управлению развитием предприятия;
- формы контроля и корректировки (при необходимости) процесса управления развитием предприятия.

Управление развитием имеет ряд определённых характеристик, которые зависят от выбора реализуемого подхода (в процессе изменения подхода к управлению меняются структурные элементы механизма управления).

Основные принципы управления развитием предприятия:

- структуризация – чёткое определение этапов управления развитием (исходное состояние предприятия; процесс управления развитием, включающий определённый набор инструментов; новое состояние предприятия);
- детализация – разбор необходимых элементов и функций на каждом этапе управления.

Развитие предприятия является непрерывным и постоянным процессом и состоит из выполнения последовательных действий (рис. 2).

Рассмотрим более детально содержание каждого этапа.

Этап выбора направления развития предполагает определение приоритетных направлений развития и их модернизации (устанавливаются желаемые показатели и временной период их достижения).

Этап определения инструментов и методов осуществления процесса управления (в соответствии с поставленными целями подбираются инструменты их достижения, функции и элементы).

Рис. 2. Этапы осуществления процесса управления развитием предприятия

Этап планирования нововведений предполагает рассмотрение возможных вариантов нововведений и инновационных решений, их сравнение, выбор наиболее подходящего решения.

Этап адаптации нововведений к реальным условиям функционирования предприятия предполагает введение выбранной инновации (технологии) непосредственно в процесс производства, создание необходимых условий, контроль над введением и начальными этапами функционирования.

Этап контроля и корректировки предполагает наблюдение за функционированием, эффективностью, показателями и соответствием. Эффективность нововведения напрямую зависит от

качества процесса управления. Подведение итогов управленческого процесса. Соотношение достигнутых результатов с поставленными целями.

Развитие предприятия возможно в нескольких формах:

– эволюционное развитие, к которому относится такое развитие, в соответствии с которым производится постепенное развитие, которое, как правило, начинается с момента основания предприятия;

– революционное развитие, сущность которого состоит в стихийности, как правило, революционное развитие не даёт положительных результатов и обладает высокой степенью рисков негативного характера, поскольку само предприятие может быть не готово к производству такого развития [5].

Управление развитием учитывает изменяющиеся условия внешней среды, фокусируется на постоянном развитии и имеет стратегический характер. Управление развитием является органической и естественной частью управления любым объектом, но также отдельным и относительно независимым.

Управление развитием проявляется в различных формах, включая стратегическое управление, развитие организационной культуры, организационное развитие и конкретные технологии управления. Этап реализации стратегии и стратегический контроль также важны, как и этап формирования в рамках стратегического планирования.

Выводы. Развитие предприятия имеет огромное значение для устойчивого положения предприятия и его постоянной деятельности в целом. Развитие предприятия может быть обусловлено не только внешними факторами, императивно влияющими на введение изменений, но и внутренней потребностью предприятия.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные тенденции развития экономики вынуждают руководство промышленных предприятий решать ряд важных задач, связанных с целями и стратегиями развития под влиянием меняющихся внешних факторов. Система управления всегда должна регистрировать то, что необходимо действовать здесь и сейчас, чтобы достичь поставленных целей в будущем, поскольку окружающая среда и условия работы будут меняться. Управление современными промышленными предприятиями – это технология

управления, полученная благодаря постоянному мониторингу нестабильности факторов окружающей среды и временной неопределённости, эффективности и конкурентоспособности.

Список использованных источников

1. Бабич О.В. Особенности управления промышленными предприятиями в современных условиях / О.В. Бабич, Л.С. Митюченко // International Scientific and Practical Conference World science. – 2016. – Т. 2. – № 5(9). – С. 14-18.

2. Кошельник В.Н. Развитие предприятия: экономическая сущность и видовая классификация / В.Н. Кошельник // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2014. – № 6(96). – С. 38-42.

3. Хаджинова Е.В. Теоретические основы управления устойчивым развитием промышленных предприятий / Е.В. Хаджинова // Вестник экономической науки. – 2014. – № 1(25). – С. 124-127.

4. Яруллина Г.Р. Теоретические основы обеспечения устойчивого развития в процессе управления промышленным предприятием / Г.Р. Яруллина // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 6. – С. 274-281.

5. Методологические и теоретические основы эффективности развития предприятия / А.С. Ефимьев, М.С. Агафонова, А.А. Панкова, Ю.О. Клепикова // European Journal of Natural History. – 2020. – № 2. – С. 96-100.

УДК 005.337

DOI

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБЫЛЬЮ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ**

**Титиевская О.В.,
канд. экон. наук, доцент, председатель
предметно-методической комиссии кафедры
финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**